

CONJUNTO ITARARÉ: análise morfológica e reflexos do urbanismo

ANDRADE, Luan R. de A.
Universidade Federal do Piauí
luanrusvell@hotmail.com

BRAZ, Angela Napoleão
Universidade Federal do Piauí
angelabraz@ufpi.edu.br

SILVA, Juliana S.
Universidade Federal do Piauí
sepulvedajsa95@gmail.com

SOUZA, Jordana Silva
Universidade Federal do Piauí
danadelapena@hotmail.com

Resumo

O bairro Itararé, objeto de estudo desse artigo, é produto da soma das políticas habitacionais do estado e das diretrizes estabelecidas pelos primeiros planos diretores do município. Suas contribuições resultaram na implantação e definição territorial da região sudeste e consolidaram o adensamento populacional na área. Também conhecido como Dirceu Arcoverde, sua implantação gerou impacto no desenvolvimento urbano de Teresina, determinou uma nova orientação de crescimento da cidade e possui hoje uma configuração e necessidades não apenas de conjunto habitacional, mas de um centro urbano secundário, englobando dezenas de novos bairros e conjuntos habitacionais, havendo, desse modo, um razoável nível de descaracterização desde a escala do lote, até mesmo na estrutura viária e orientação de crescimento. Este artigo discorre sobre o histórico do conjunto, sua concepção original e os critérios que a orientaram, sua morfologia, seu desenvolvimento e influência na expansão da cidade Teresina.

Palavras-chave: História do Urbanismo; Morfologia; Conjunto Habitacional Itararé

Abstract

The Itararé neighborhood, object of study of this article, is the product of the sum of the housing policies of the state and the guidelines established by the first master plans of the municipality. Its contributions resulted in the implementation and territorial definition of the Southeast zone and consolidated the population density in its area. Also known as Dirceu Arcoverde, its implementation has generated impact on urban development of Teresina, determined a new city growth guidance and now it has a configuration and needs not only of a housing but a secondary urban center, covering dozens of new neighborhoods and housing, having thus a reasonable level of adulteration from batch scale, even in the road structure and growth direction. This article aims to discuss an analysis, considering the history of this housing, its conceptions and criteria for project, its morphology, its development and influence on the expansion of the city of Teresina.

Keywords: History of Urbanism; Morphology; Housing Development Itararé

CONJUNTO ITARARÉ: análise morfológica e reflexos do urbanismo

ANDRADE, Luan R. de A.
Universidade Federal do Piauí
luanrusvell@hotmail.com

BRAZ, Angela Napoleão
Universidade Federal do Piauí
angelabraz@ufpi.edu.br

SILVA, Juliana S.
Universidade Federal do Piauí
sepulvedajsa95@gmail.com

SOUZA, Jordana Silva
Universidade Federal do Piauí
danadelapena@hotmail.com

Introdução

Em Teresina, a política habitacional começou a ser implantada a partir da década de 1960 e foi gerenciada pela recém criada Companhia de Habitação do Estado do Piauí, COHAB-PI, atual Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH, e pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais, INOCOOP, além do IAPC-PI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes, criado durante o Estado Novo. Foi financiada, a partir de 1964, por linhas de crédito do Sistema Financeiro de Habitação, disponibilizadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH. Esse sistema funcionou até o ano de 1986 quando o BNH foi extinto e suas atividades incorporadas à Caixa Econômica Federal, até hoje responsável pela implementação dessas políticas. (TERESINA, 2007).

A implementação dessa política habitacional foi decisiva para a ampliação da casa própria – objeto de desejo estimulado pelo governo dos militares como estratégia para o desenvolvimento da indústria ligada à construção civil. Até 1990, 43 conjuntos, com total de 34.594 unidades habitacionais foram construídas em Teresina. No início da década de 1990 foram edificadas outros 24 conjuntos com quase 10.000 unidades habitacionais. Todos com recursos do FGTS e / ou com a promoção do INOCOOP ou da COHAB que de 1995 até o término de 2001, construiu outros 22 empreendimentos com 4.086 unidades habitacionais. (TERESINA, 2007).

Além de diminuir o déficit habitacional existente na cidade de Teresina, a produção habitacional da COHAB-PI também foi responsável por sucessivas ampliações do perímetro urbano do município no período entre 1970 a 2000 e pela atual segregação espacial das camadas populares, que se instalaram na periferia da cidade (BRAZ, 2011).

Este processo de expansão urbana se faz no compasso das transformações econômicas que ocorriam no país, a partir da década de 1950 e foi incentivado pelos investimentos federais em infraestrutura que, em Teresina, ocorre a partir das décadas

de 1950 e 1960, com a abertura e pavimentação de avenidas e rodovias, e ampliação das redes de energia elétrica e abastecimento d'água (BRAZ, 2011). Mas destaque-se que os eixos de expansão territorial, influenciados pela implantação dos conjuntos habitacionais, também foram norteados por diretrizes dos planos diretores do município, determinantes para os processos de transformação urbana nos aspectos políticos, sociais, físico-ambientais e administrativos. (RESENDE, 2013; AFONSO, 2010; TERESINA, 2007)

No recorte histórico do final da década de 1970 a 2000, a produção habitacional da Companhia de Habitação do Piauí, COHAB-PI, atual Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí, ADH-PI, se consolida e se apresenta como mola propulsora da extensão territorial da cidade de Teresina, principalmente na direção sudeste e sul (BRAZ, 2011).

Com base neste entendimento este artigo propõe analisar a morfologia do maior entre todos os projetos do período, o Conjunto Habitacional Dirceu Mendes Arcoverde, conhecido como "Itararé". A escolha desse conjunto se apoia no montante do investimento, na quantidade de habitações projetadas e na importância que sua construção e apropriação assumiram na expansão e ocupação da zona sudeste da cidade de Teresina.

A análise proposta se concentra na morfologia concebida e tem o objetivo de identificar a existência ou não de um vínculo com a cultura urbanística mundial.

Para analisar a concepção do conjunto Itararé e a política habitacional de interesse social praticada pelo estado, o estudo recorre à fontes primárias pertencentes ao acervo da COHAB-PI, à legislação urbanística da cidade e à produção acadêmica da Universidade Federal do Piauí que, destaque-se, observa o conjunto Itararé sob as mais diversas lentes: a do desenvolvimento social e urbano, a da geografia, a da história. Por fim, para inserir o conjunto habitacional no contexto urbanístico do século XX, o estudo se apoia em Choay (1979), Hall (2002), Pires (2005), Rêgo (2001), Munford (1998, 2002) e Benévolo (2009).

1. Histórico das Políticas Habitacionais do município de Teresina e suas influências na formação do Bairro Itararé

Menos de vinte anos após o início das atividades do município na área de habitação, através da COHAB, foi entregue, aquela que seria uma das principais obras no setor de habitação do município, o conjunto habitacional Dirceu Arcoverde, célula do atual bairro Itararé. A primeira etapa da obra, o Itararé I, foi entregue em 1977, e a segunda, o Itararé II, em 1980. Com o total de 7.294 unidades, pode ser comparada, em importância, ao maior investimento em habitação da atualidade, o Residencial Jacinta Andrade (2008), com 4.300 unidades de habitação. (ADH; AFONSO, 2010).

Hoje, o bairro Itararé é produto da soma das políticas habitacionais do estado e das diretrizes estabelecidas pelos primeiros planos diretores do município. Suas contribuições resultaram na implantação e definição territorial da região sudeste e consolidaram o adensamento populacional na área.

O primeiro Plano Diretor do município, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDLI), de 1968, foi importante por ser um dos primeiros diagnósticos da cidade na questão de habitação mesmo não tendo sido implementado. (RESENDE, 2013). Ele foi instituído no mesmo período de implementação das primeiras ações públicas de desenvolvimento de políticas habitacionais com a criação, em 1965, da Companhia de Habitação do Piauí – COHAB-PI. Até 1967 poucos conjuntos foram construídos. (FAÇANHA, 1998)

Na segunda metade da década de 1970, o "milagre econômico" pelo qual passou o Brasil, repercutiu positivamente nas políticas habitacionais do Piauí e concentrou boa

parte dos investimentos na capital do estado. Até a extinção do Banco Nacional da Habitação – BNH, na década de 1990, mais 150 mil pessoas, vindas principalmente do interior do estado e de estados vizinhos, se abrigaram no município. Todo esse contexto urbano acentuou alguns problemas, principalmente em relação aos novos limites urbanos que a cidade vinha ganhando. (MELO e BRUNA, 2009)

A preocupação com a intensa expansão da malha resultou, no ano de 1977, na criação do Primeiro Plano Estrutural de Teresina (I PET) que adotou como principal referência o diagnóstico do plano anterior, o PDLI. No I PET foram definidos novos zoneamentos e um perímetro urbano compatível com a densidade habitacional de 100 habitantes por hectare. As diretrizes instituídas nesse plano direcionaram o crescimento da cidade para áreas urbanas recentemente criadas e obrigou o estado a financiar todo um processo de urbanização, levando para essas áreas toda uma infraestrutura básica necessária, o que causou um rápido adensamento dessas áreas. (MELO e BRUNA, 2009)

Com a implementação do I PET, em 1977, a política habitacional do município de Teresina se voltou para a zona sudeste da cidade. A construção do primeiro conjunto residencial na área, o conjunto habitacional Itararé, é o marco inicial da ocupação na região que, como se pode observar no mapa da Figura 01, era área segregada do tecido urbano, sem conexão direta com os bairros consolidados. O mapa da Figura 1, também permite constatar que foi no período entre 1971 e 1980 que se iniciou o processo de espraiamento da malha urbana, visto que os extremos das zonas norte, sul e sudeste começaram a ser ocupados.

Na década de 1980, a zona leste se consolidou como principal área de expansão e despontou, como nova tendência, a Sudeste. Elas se constituíram, nos últimos dez anos, como os principais vetores de

crescimento da cidade, uma perspectiva já apontada em estudos para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Teresina – PDDU e reafirmada no recém-implantado II Plano Estrutural de Teresina – II PET. (LIMA, 2010, p)

De acordo com levantamento realizado junto à COHAB-PI, entre 1977 e 1989 foram construídos oito conjuntos habitacionais de interesse social, na região sudeste, totalizando habitações de padrões diferentes, conforme se pode observar na Tabela 01, a seguir.

Tabela 01 – Conjuntos habitacionais construídos pela COHAB\PI na zona Sudeste de Teresina, entre 1977 e 1989.

Conj. Habitacionais	Ano	Nº Unid. Habitacionais
Itararé I	1979	3.040
Itararé II	1980	4.254
Boa Esperança I	1984	150
Polícia Militar	1985	85
Boa Esperança II	1985	104
Novo Horizonte	1986	300
Renascença I	1986	900
Renascença II e III	1989	1.450
TOTAL		10.283

Fonte: LIMA (2010)

Conforme pode ser observado na Tabela 1, a região Sudeste recebeu 10.283 novos domicílios e uma população aproximada de 51.415 habitantes, equivalente à mais da metade da população da segunda maior cidade do estado, Parnaíba, que apresentava 102.181 habitantes (IBGE, Censo 1980), à época.

A quantidade de unidades habitacionais construídas nessa década superou em quase 140 % toda a produção das duas décadas anteriores no município de Teresina (LIMA, 2010). Após a conclusão e entrega do conjunto Itararé, vários outros residenciais começaram a ser construídos na mesma região como, por exemplo, ainda na década de 1980, as três etapas do conjunto Renascença.

O primeiro conjunto que se aglomerou ao Dirceu Arcoverde foi, em 1986, o Renascença I, dois anos mais tarde foi entregue a primeira etapa do Renascença II, em 1989 a segunda etapa do Renascença II e em 1990, sua terceira etapa. Juntos, esses conjuntos habitacionais somaram à região mais 2.350 unidades de habitação

A implantação de tantos conjuntos habitacionais em várias áreas da cidade acelerou o processo de urbanização de Teresina. Por outro lado, o intenso fluxo migratório consequente às dificuldades de sobrevivência na zona rural e da busca de melhor qualidade de vida na cidade, ampliaram o valor solo urbano e o déficit habitacional. Os contingentes de níveis de renda mais baixos, excluídos do sistema, foram sendo afastados gradativamente para áreas menos valorizadas e mais distantes do centro. Isso, somado ao desemprego crescente durante os anos 70 e 80, ocasionaram uma

série de problemas sociais associados à expansão desordenada do sítio urbano e à proliferação de aglomerados habitacionais irregulares e de baixa renda. (AGENDA THE, p. 4)

As áreas consolidadas urbanisticamente foram ocupadas pela população das classes média e alta, forçando a população de baixa renda a ocupar terrenos vazios localizados nas zonas periféricas, área da cidade onde vilas e favelas multiplicaram-se de forma intensa, trazendo problemas como a precariedade da estrutura física das habitações, coabitação, adensamento excessivo e inadequação da infraestrutura de saneamento (AGENDA THE, p. 5). Estes problemas também ocorreram na área do conjunto Itararé, apesar de projetado para abrigar famílias de média a baixa renda, já com algum vínculo empregatício na cidade. Com o crescimento no setor comercial e de serviços no bairro (que se deu pela iniciativa de seus habitantes por falta destes setores na região), surgiram, ao seu redor, várias aglomerações e ocupações informais com a intenção óbvia de tirar proveito dos serviços urbanos e das oportunidades de trabalho oferecidos.

Hoje a região do grande Dirceu, contém o Bairro Itararé e o conjunto habitacional, objeto de estudo dessa pesquisa. O bairro é constituído por 18 bairros e 27 ocupações e vilas, que juntos somam um total de aproximadamente 200 mil pessoas, contingente que o qualifica como o maior bairro da cidade, local de moradia de mais de 20% da população de Teresina. (IBGE apud Araújo et al., 2012).

Figura 1: Mapa do Itararé, e suas vilas em 1994. Fonte: Teresina em Bairros, 1994.

A construção do conjunto Itararé deu margem a que se fizessem investimentos habitacionais em toda o território municipal. De acordo com Lima (2010), o total da produção habitacional da COHAB-PI ao longo da década de 1980, em toda a cidade, foi de 23.862 unidades habitacionais. Comparando este total com o da Tabela 1, verifica-se que um terço desta produção foi edificado na região Sudeste. Somente a primeira

etapa do Itararé foi responsável pela construção de mais de 12,57 % do total de unidades habitacionais entregues até o fim da década de 1980 em Teresina, realçando a importância do residencial no combate ao déficit habitacional do estado e servindo como explicação para o rápido progresso de toda a região sudeste.

Após a conclusão dos conjuntos residenciais Dirceu Arcoverde I e Dirceu Arcoverde II, mais dois planos de diretores foram implementados no município de Teresina. Em 1983, o chamado Plano de Desenvolvimento Urbano (PDDU) foi um estudo realizado com o objetivo de formular as diretrizes interestaduais para organizar o aglomerado urbano constituído por Teresina e Timon no Maranhão. Apesar de inovador o PDDU foi arquivado e suas diretrizes não foram postas em prática. Cinco anos depois, em 1988, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Teresina o segundo Plano Estrutura (II PET), criado para suprir as pressões populares que reivindicavam soluções estruturantes na política habitacional do município, direcionadas à solução de problemas como o déficit habitacional, espraiamento do tecido urbano e ao crescimento desordenado da época. (RESENDE, 2013)

2. Análise Morfológica do Bairro Itararé e seu desenvolvimento

A ampliação da ponte sobre o rio Poti, a ponte Juscelino Kubitschek, na década de 1980, permitiu sua transposição em direção à zona Leste e deu às zonas Leste e Sudeste outros vetores de crescimento territorial da área urbana de Teresina. O da zona Sudeste se caracterizou pela ocupação habitacional de baixa renda.

A zona Sudeste era uma área vazia, de grandes glebas urbanas com topografia de poucas alterações no relevo. Loteada, gerou terrenos com baixo valor de mercado. Estes fatores contribuíram para a grande produção de conjuntos habitacionais da COHAB/PI, além de um forte investimento em infraestrutura nessa região. Dentre esses conjuntos, está o Dirceu Arcoverde, ou Itararé.

“A zona Leste também configurou a tendência como eixo de crescimento, reforçada pela construção do Conjunto Habitacional Itararé e da nova ponte sobre o rio Poti (ligando-se à Sul) e pela instalação de outros empreendimentos: Terminal de Petróleo de Teresina, pátio de manobra da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e Terminal rodoviário Lucídio Portella. Ali se investiu fortemente em serviços de infraestrutura urbana, os quais conferiram maior dinâmica ao mercado imobiliário. Na verdade, há, a partir de meados da década de 1970, uma elevação nos investimentos federais, estaduais e municipais em obras de infraestrutura, tanto que, no período de 1975 a 1979, 28% da receita total do estado lhe foi destinada.” (MARTINS et. al. apud. LIMA, 2010, p. 38)

É nesse contexto que, em 1990, no governo de Alberto Tavares Silva, é construído o trem de superfície, chamado de “Pré-Metrô”, cuja função era ligar o centro da cidade ao bairro Dirceu Arcoverde, local do conjunto Itararé. Posteriormente o sistema de transporte de massa urbana foi ampliado em 15 km de extensão, ligando diretamente o bairro Dirceu Arcoverde a região central da cidade e à outros bairros através de sete estações (LIMA, 2006).

Mas cabe destacar que as intervenções do estado em habitação popular nem sempre vieram acompanhadas da infraestrutura básica necessária. As pressões populares que resultaram na criação do II PET são reflexos da produção urbana que não garantiu os requisitos mínimos de direito à moradia, principalmente pela localização geográfica na qual eram implantados os residenciais. No geral, esses empreendimentos situavam-se

em locais ermos da região periférica da cidade, formando uma cidade dormitório pouco conectada à área urbana central, caso do conjunto Itararé. (ARAÚJO et al, 2012).

“Distante do mercado de trabalho, dos bens e serviços públicos disponibilizados pela cidade de Teresina, exigiu alto investimento do município para que fosse beneficiado urbanisticamente [...]” (BRAZ, 2004, p s\ñ)

De acordo com Araújo (2014), o conjunto Itararé, ou Dirceu, foi construído em uma área muito distante do centro da cidade cujas vias de acesso, na época, não eram urbanizadas e as áreas próximas eram pouco habitadas:

“No início da fundação do bairro Dirceu Arcoverde, era comum a reclamação dos moradores quanto a distância entre o bairro Dirceu Arcoverde e o centro de Teresina. Pois naquela época, final da década de 1970, era no centro que se concentrava os grandes hospitais, escola, agências bancárias, correio, supermercado e lojas de acessórios e vestuários etc. Ou seja, os bairros eram muito dependentes do centro da capital.” (ARAÚJO, 2014, p. 4)

“[...] era constante as reclamações dos moradores quanto a distância do Dirceu I e o Centro de Teresina, isso acontecia porque as ruas não eram pavimentadas e não havia serviço de transporte coletivo para os moradores do bairro. Dessa maneira as vias de acesso eram espaços vazios ou repletos de extensa vegetação [...]” (ARAÚJO, 2014, p. 7)

Na região, apesar da garantia direta à unidade habitacional, os investimentos não supriram as carências instituídas pela localização geográfica da implantação, principalmente no que diz respeito ao transporte e a mobilidade urbana. Sendo inexistente uma infraestrutura básica no local, a única ligação, conforme indica o mapa da Figura 2 ocorria a partir da Av. dos Expedicionários, conectada à BR-343; desta avenida ligava-se à Av. João XXIII, que por sua vez ligava-se com a Av. Frei Serafim através da Ponte Juscelino Kubitscheck, e assim se dava a ligação dessa região com as demais áreas da cidade. (MELO e BRUNA, 2009) (ARAÚJO, 2014, p. 4).

Figura 2: Acesso ao Itararé. Fonte: Mapbox.com. Adaptado por Jordana Souza (2015)

Com a construção da primeira etapa, o Dirceu I, surgiu a Av. José F. de Almeida Neto, hoje popularmente conhecida como Avenida Principal do Dirceu. No início, esta era uma via simples, dando acesso às ruas locais residenciais, localizadas apenas em um lado da via. A segunda etapa, o Dirceu II, foi construído do outro lado da avenida, ocasionando em seu alargamento com um canteiro central dividindo os sentidos da via.

Segundo Afonso e Tavares (2011), as ruas projetadas e executadas se caracterizam como comerciais e residenciais, e eram originalmente de terra batida, hoje já calçadas ou asfaltadas, apresentam dimensões de 6,7,8 e 10 metros de largura. Suas principais vias de circulação também se encontram asfaltadas. Já as vias de penetração, com menor volume de tráfego e predominantemente residenciais, em sua maioria, possuem calçamento em paralelepípedos, o que restringe a velocidade beneficiando o sossego dos moradores.

Dentro das características do conjunto, constata-se que as fachadas das edificações estão dispostas de forma contínua, sem grandes variações em termos de gabarito e largura. Hoje, em maioria, apresentam coberturas de duas águas, portas e janelas direcionadas para a rua nas edificações residenciais, e águas escondidas por platibandas nas construções comerciais. (AFONSO e TAVARES, 2011).

Quanto ao loteamento, em maioria, o Itararé apresenta lotes regulares, de dimensões 20 x 10m (AFONSO e TAVARES, 2011). Agrupados em 20, formam quarteirões retangulares posicionados no sentido nordeste-sudoeste, acomodado ao longo de vias ortogonais como se pode observar nas Figuras 7 e 8.

Figura 3: Estrutura dos quarteirões e lotes no Dirceu I. Fonte: ADH (2011)

Em sua quase totalidade, a região do Dirceu I possui seus lotes em um mesmo sentido. Apenas um pequeno número situado na porção centro-sul do conjunto apresenta geometria diferenciada, se estreitando à medida em que o limite entre os dois conjuntos se aproxima, na avenida principal (ver Figura 3). A esta porção de lotes é conferido o status de área institucional por abrigar equipamentos públicos e áreas verdes. (AFONSO e TAVARES, 2011). À este propósito, destaca-se que no projeto inicial do conjunto habitacional, o total de áreas verdes destinadas a implantação de praças, era de 3,12% na primeira etapa e de 3,91%, na segunda, distribuídas de forma não uniforme (MONTEIRO, 2013, p. 8) e em desacordo com a legislação federal que prevê 10%.

Figura 4: Estrutura dos quarteirões e lotes no Dirceu II. Fonte: ADH (2011)

Quanto às fachadas das casas do conjunto, Afonso e Tavares (2011) relatam que havia uma padronização nada interessante, não possuíam algum elemento construtivo ou plástico os quais pudessem se destacar, eram estritamente simples em todos os sentidos, e que, ao longo do tempo, essas edificações sofreram muitas mudanças por conta de seus habitantes, que inclusive, afetou diretamente em seu arruamento, como também relata Araújo (2014):

“Com o passar do tempo muitas mudanças ocorreram, as casas já não são todas iguais, as ruas ficaram mais estreitas por conta das reformas que os habitantes foram realizando, embora tenham ocorrido muitas modificações o local ainda é conhecido como um reduto de moradia de populares.” (ARAÚJO, 2014, p. 8)

Com o passar dos anos, as edificações foram adquirindo características próprias, inerentes à personalidade de seus moradores, como cores individuais na fachada, diferentes alturas de muro, outros revestimentos e elementos construtivos para as mesmas. No início, as unidades residenciais do Itararé pecavam por uma padronização excessiva, tanto construtiva quanto plástica (AFONSO e TAVARES, 2011). Monteiro (2013, p 8) também descreve essas transformações:

“As casas inicialmente eram apenas embriões que aos poucos foram sendo aumentadas por seus moradores, e as taxas de

ocupação dos lotes hoje em dia chegam a quase 100%, com grande diminuição das áreas verdes, onde grande parte era proveniente dos quintais das casas.” (MONTEIRO, 2013, p. 8)

Para o conjunto habitacional foram projetadas três tipologias básicas: A, B e C (Figura 5). As três são similares, de modo que as residências com maior área têm apenas um cômodo a mais, ou outro cômodo maior.

Figura 5 Plantas baixas dos padrões habitacionais. Em sequência: tipos A, B e C. Fonte: ADH (2011)

A tipo “A” possui 19m², com uma sala, uma cozinha e um banheiro. A tipo “B”, 25m², com distribuição espacial igual ao tipo A, e por fim, a tipo “C”, com 34m², caracterizada pela mesma distribuição espacial dos casos anteriores, com o acréscimo de uma varanda, o que praticamente dobrava a área construída da casa, se comparado com a tipologia mais básica, a tipo “A”. Cabe ressaltar que de acordo com o Setor de Atendimento ao Mutuário da antiga COHAB-PI, o tipo que mais agradou ao mutuário foi o “C”, o da varanda atrás. Uma explicação para essa preferência talvez esteja no hábito do nordestino de vivenciar a maioria das atividades domésticas na cozinha e essa varanda se prestava para, dentre outros fins, receber visitas, fazer refeições, costurar, lavar e cozinhar.

O sistema construtivo de todas as tipologias era composto por telhado cerâmico com duas águas, paredes de tijolo cerâmico, esquadrias de madeira e piso cimentado liso. (AFONSO e TAVARES, 2011).

3. Relação Conjunto Itararé e Modelos de Cidade

Tendo em vista a questão histórica do bairro e a análise desenvolvida, é importante destacar as influências dos modelos de cidade desenvolvidos por teóricos que deram base ao Urbanismo. Apesar de não haver no projeto a implantação fiel de nenhum dos modelos que aqui serão explanados, nota-se em sua concepção preocupações que parecem surgir das reflexões sobre as características destes modelos e de suas influências.

Começando pela Cidade Jardim na interpretação de Raymund Unwin, as principais semelhanças podem ser notadas em duas escalas, uma mais ampla, a urbana, e outra mais restrita, a humana. A segunda diz respeito a escala humana e sua utilização para a definição do projeto, uma vez que observa-se aqui cotas mais baixas e vias não muito largas, e uma aproximação desse indivíduo com o campo, através da implantação das hortas comunitárias. Quanto a primeira, destaca-se a importância e a dimensão de influência desse conjunto em relação à cidade em sua totalidade, uma vez que pode ser considerado um centro secundário dentro do tecido urbano, cujo desenho estaria relacionado ao conceito de Unwin, a policentralidade, que coloca em destaque a questão da comunicação e transporte entre o centro principal da cidade, o centro secundário e o subúrbio.

No que diz respeito à ideia de cidade moderna, na concepção de Tony Garnier, as afinidades estão na organização do traçado e nos usos, se nos determos na escala do bairro defendida por Lamas. O desenho do Itararé remete às ideias de Garnier principalmente pelo uso de vias paralelas e perpendiculares, gerando quarteirões retangulares, porém não combinado com as ideias de permeabilidade e paisagismo do teórico, tal traçado aqui tem uma carga negativa de monotonia devido à repetição ocorrer em grande extensão de área.

Analisando o conjunto habitacional de modo geral e suas características, encontram-se vestígios das ideias modernistas do CIAM no que se refere à hierarquia viária. A aparente preocupação com a questão da circulação, a mais importante dentro da visão modernista, reflete-se nas áreas de concentração de equipamentos, localizadas pontualmente no projeto, e na distribuição de escolas no terreno total do conjunto. Ambos os reflexos remetem ao princípio da vizinhança: áreas residenciais servidas por equipamentos urbanos mínimos e escolas funcionando como elemento gerador de relações sociais.

Algumas conotações urbanas de sua arquitetura, enunciadas por Le Corbusier em *Ville Contemporaine* sobre como deveria ser a cidade moderna, também encontram eco no projeto do conjunto Itararé. Elas estão na separação entre os usos, na área com altas densidades e nas unidades de vizinhança.

Outros princípios modernistas emergem do projeto original: a importância dada à habitação e ao lote como elementos fundamentais de projeto, a taxa de ocupação de 60 % para lotes residenciais, o espaço público central que abriga os estabelecimentos públicos e de lazer, e a taxa institucional de 10% de área verde livre, muito embora não haja referência à presença dessa área no projeto como maneira de assegurar a higiene suficiente e a calma útil ao trabalho atento exigido pelo sistema de negócios, como defendido por Corbusier.

4. Considerações Finais

De certa forma, a concepção do conjunto habitacional reflete aspectos peculiares do urbanismo racionalista do CIAM quando, por determinação do BNH (BRAZ, 2005), considera essencialmente os aspectos quantitativos, vê o indivíduo apenas como uma unidade estatística e se preocupa mais com as questões de custo, eficiência e produtividade.

Percebe-se que a ideia de cidade moderna teve certa influência na concepção do Itararé. A primeira e principal percepção diz respeito ao entendimento da habitação neste modelo de cidade, onde o bairro funciona como prolongamento da moradia, abastecido de todas as necessidades vitais à função morar, entre elas, os equipamentos urbanos elementares, bem como o comércio de pequeno e médio porte e serviços básicos. Outra percepção refere-se à diversificação tipológica das unidades habitacionais, apesar de no Dirceu Arcoverde existir de maneira tímida em apenas três variedades. Já citada anteriormente, destaco a hierarquia presente na malha viária como sendo uma outra percepção. É fato que nesse conjunto habitacional existem quase todas as vias importantes ao movimento moderno, na vertente Corbusiana: autoestrada (BR 343, limite oeste); vias principais perpendiculares (Avenidas Joaquim Nelson e José Francisco de Almeida Neto); vias coletoras (Ruas Gibraltar, Antônio Gomes Chaves, Noé Mendes e Juiz José Feitosa) e as demais vias do sistema, funcionando como acesso as moradias.

Atualmente muito do projeto inicial se perdeu. Hoje o Itararé apresenta configuração e necessidades não apenas de conjunto habitacional, mas de um centro urbano importante que, embora secundário, contém muitos bairros, conjuntos habitacionais e “vilas” (favelas).

Observando o projeto e o comparando às condições atuais, constata-se que há um razoável nível de descaracterização morfológica na escala do lote e até mesmo na estrutura viária e orientação de crescimento. Hoje, observa-se a presença quase que total de muros nos lotes de habitação, uma nova demanda de pavimentação e largura de vias, devido ao aumento considerável na frota de transportes individuais. Além disso, no que diz respeito as unidades de moradia, observa-se grande mudança em sua organização interna, até mesmo no gabarito da região, e uma densa ocupação do solo, o que influencia diretamente na mudança climática ocorrida na região nos últimos anos.

Tudo isso vem reafirmar “a orientação do crescimento da cidade” como um dos mais importantes pontos do planejamento urbano articulado com órgãos de habitação social como a COHAB. O projeto aqui analisado foi feliz na sua implantação e gerou, além da expansão, uma certa autonomia em relação a cidade. Este aspecto se reflete no imaginário local – “tudo no Itararé dá certo” - promovendo o sentimento de pertencimento e consolidando a relação bairro e desenvolvimento individual no âmbito sócio cultural.

Em tempo cabe mencionar que as pesquisas realizadas para este trabalho sugerem que o conjunto Itararé e toda a área do bairro devam ser avaliados quanto às suas relações econômicas, urbano e territorial com as demais áreas da cidade, com vistas à determinar seu papel e importância tanto no contexto do município como unidade territorial autônoma.

Bibliografia

AFONSO, Alcília. As políticas públicas estaduais de habitação de interesse social em Teresina: A atuação da ADH. Porto Alegre: Congresso Internacional Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social. 2010.

AFONSO, Alcília. Habitação de interesse social em Teresina: algumas reflexões. Recife: Anais do 19º. Congresso Brasileiro de arquitetura. 2010.

AFONSO, A. (Orient.); TAVARES, I. Itararé: a república dos desvalidos? - Estudo Arquitetônico sobre o conjunto habitacional Dirceu Arcoverde 1 e 2. Teresina, 2011. Disponível em: < <http://extensaoepesquisa.blogspot.com.br/2011/12/esta-pesquisa-realizou-uma-investigacao.html> > Acesso em 15 dezembro 2015

ARAÚJO, C. C. De Itararé a Dirceu Arcoverde: o “começo” da história de um bairro. In: Encontro Nacional de História Oral, 7, 2014, Teresina. Anais eletrônicos. Disp. em: <http://www.encontro2014.historiaoral.org.br/resources/anais/8/1394369994_ARQUIVO_cristinaartigo.pdf>. Acesso em: 15 dezembro 2015.

BENÉVOLO, Leonardo. História da cidade. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.

BRAZ, A. M. N. Habitação social em Teresina/PI: uso e transformações. In: Seminário Habitação Social, Mato Grosso do Sul, 2005.

BRAZ, Angela Martins Napoleão. Entre rios: a modernização e o crescimento da cidade de Teresina (1889- 1940) Tese de Doutorado. PPGAU, UFBA. 2011.

CHOAY, Françoise. A regra e o modelo: sobre a teoria da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 1985.

FAÇANHA, Antônio Cardoso. A evolução urbana de Teresina: agentes, processos e formas espaciais da cidade. 1998. f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Departamento de Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1998^a.

HALL, Peter. Cidades do Amanhã: São Paulo: Perspectiva, 2002.

LIMA, Antônia Jesuíta de. Favela COHEBE: uma história de luta por habitação popular. 2.ed. Teresina: EDUFPI, 2010.

- MARTINS, Agenor de S. et. Al. O Piauí na economia nacional. Carta CEPRO, Teresina, v. 8, n. 2, 1982.
- MELO, C. C. C. J.; BRUNA, G. C. Desenvolvimento urbano e regional de Teresina, Piauí, Brasil e sua importância no atual quadro de influência na Rede Urbana Regional no Brasil. In: CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CABO VERDE, 1, 2009, Cabo Verde.
- MONTEIRO, F. F. Análise das mudanças de uso do solo e impactos climáticos: estudo de caso no bairro Dirceu Arcoverde em Teresina-PI. In: Revista Equador (UFPI), v. 1, n. 1, p. 42 - 57, Teresina, 2013.
- MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- MUMFORD, Eric Paul. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.; London, England: The MIT Press, 2002.
- REGO, Renato Leão. O desenho urbano. Acta Scientiarum, Maringá, v. 23, n. 6, p. 1569-1577, 2001. Disponível em: <http://www.ppg.uem.br/Docs/ctf/Tecnologia/2001/33_206_01>. Acesso em: 11 maio 2007.
- RESENDE, S. C. Os Planos de Urbanização de Teresina e a Agenda 2015. 218 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2013.
- PIRES, Jacira Rosa. Goiania – La Ciudad Premoderna del “**Cerrado**” 1922-1938: modernidad y Ciudad Jardín en la urbanística de la nueva capital del Estado de Goiás. 2005. 374 f. Tesis Doctoral - Escola Tècnica Superior D'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2005, p. 126-173. Disponível em: <http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-115301/01Jrp01de11.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2008.
- TERESINA. Prefeitura Municipal de Teresina: Plano estratégico de desenvolvimento sustentável – diagnósticos e cenários para habitação. Teresina: PMT, 2007.